

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5 INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE PATHOLOGY.....451

УДК:616.28.007-07-053.1

GULYAMOV Sherzod Bakhramdjanovich

Candidate of Medical Sciences

National Children Medical Center

KARABAEV Khurram Esankulovich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Tashkent Pediatric Medical Institute

KHAMRAKULOVA Nargiza Orzuevna

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Samarkand Medical University

**DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR
IN CHILDREN**

For citation: Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza. Diagnosis of congenital anomalies of the external and middle ear in children // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 190-198

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12731864>**ANNOTATION**

Congenital anomaly of the external auditory canal is a relatively rare clinical presentation and consists of a number of malformations of the pinna and external auditory canal, the latter ranging from slight narrowing (stenosis) to complete absence of the external auditory canal. Congenital stenosis and atresia of the external auditory canal (EAC) are the most common malformations of the external ear. Congenital stenosis and atresia of the EAC are often combined with microtia, anomalies of the middle ear, and facial skeleton, but can also be observed in isolation.

Keywords: congenital; anomaly; atresia of the external auditory canal; diagnosis.

ГУЛЯМОВ Шерзод Бахрамджанович

Кандидат медицинский наук

Национальный Детский Медицинский Центр

КАРАБАЕВ Хуррам Эсанкулович

Доктор медицинских наук, профессор

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт

ХАМРАКУЛОВА Наргиза Орзуевна

Доктор медицинских наук, доцент

Самаркандский Государственный Медицинский Университет

**ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ АНОМАЛИЙ НАРУЖНОГО И СРЕДНЕГО УХА У
ДЕТЕЙ**

АННОТАЦИЯ

Врожденная аномалия наружного слухового прохода является относительно редким клиническим проявлением и состоит из ряда пороков развития ушной раковины и наружного слухового прохода, причем последний варьируется от небольшого сужения (стеноз) до полного отсутствия наружного слухового прохода. Врожденный стеноз и атрезия наружного слухового прохода (НСП) являются наиболее встречаемыми пороками развития наружного уха. Врожденный стеноз и атрезия НСП часто сочетаются с микротией, аномалиями развития среднего уха, лицевого скелета, однако могут наблюдаться и изолированно.

Ключевые слова: врожденный; аномалия; атрезия наружного слухового прохода; диагностика.

ГУЛЯМОВ Шерзод Бахрамджанович

Тиббиё фанлари номзоди

Болалар Миллий Тиббиёт Маркази

КАРАБАЕВ Хуррам Эсанкулович

Тиббиёт фанлари доктори, профессор

Тошкент Педиатрия Тиббиёт Институти

ХАМРАКУЛОВА Наргиза Орзуевна

Тиббиёт фанлари доктори, доцент

Самарқанд Давлат Тиббиёт Университет

БОЛАЛАРДА ТАШҚИ ВА ЎРТА ҚУЛОҚ ТУҒМА НУҚСОНЛАРИНИ ТАШХИСЛАШ**АННОТАЦИЯ**

Ташқи эшитиш йўлининг туғма нуқсонлари нисбатан кам учрайдиган клиник кўриниш бўлиб, кулоқ супраси ва ташқи эшитиш йўлининг бир қатор малформациясидан иборат бўлиб, эшитиш йўлининг енгил торайишдан (стеноз) тўлиқ ривожланмаганлигигача бўлиши мумкин. Ташқи эшитиш каналининг туғма стенози ва атрезияси ташқи кулоқнинг энг кенг тарқалган нуқсонлари ҳисобланади. Ташқи эшитув йўлининг туғма стенози ва атрезияси кўпинча микротия, ўрта кулоқнинг аномалиялари ва юз скелетлари билан бирга қўшилишиб келади, лекин алоҳида ҳам кузатилиши мумкин.

Калит сўзлар: туғма, аномалия, ташқи эшитиш йўлининг атрезияси, ташхислаш.

При расчетной заболеваемости от 1 на 10 000 до 20 000 пороки развитие наружного слухового прохода вызывает среднетяжелую/умеренно-тяжелую кондуктивную тугоухости; пороги костной проводимости обычно в норме. Около 70% атрезии наружного слухового прохода процесс возникает односторонний характер, мальчики поражаются чаще, чем девочки, правое ухо поражается чаще, чем левое, все по неизвестным причинам [1, 2].

Врожденные аномалии наружного и среднего уха являются редкими причинами кондуктивной тугоухости у детей. Потеря слуха у пациентов с пороками развития наружного слухового прохода носит кондуктивный характер, хотя у небольшой части пациентов также будет нейросенсорный компонент.

В целом, анамнез играет важную роль при односторонней тугоухости без дефектов наружного уха, при которой диагностика не однозначна и иногда запаздывает. Он должен включать в себя возникновение проблем со слухом и исключение других причин потери слуха, например, инфекций или операций. Изолированные пороки развития среднего уха и отосклероз могут иметь схожие характеристики.

Чтобы классифицировать пациентов с пороками развития уха и эффективно их лечить, необходимы точные знания и единообразное описание дефектов. Могут быть использованы клинические и аудиометрические методы исследования, а также рентгенологические методы. Точное анатомическое описание пороков развития с помощью процедур визуализации необходимо, особенно в отношении планирования и результатов хирургических

реконструкций наружного и среднего уха [3, 4].

Кондуктивные потери обычно находятся на пороге 40–60 дБ в зависимости от деформации косточек, подвижности косточек и степени пневматизации височной кости. Потеря слуха, связанная с этими незначительными пороками развития, включая врожденный анкилоз стремени, персистирующую стременную артерию, фиксацию молоточка и отсутствие овального окна, может варьироваться от легкой до тяжелой, может быть пропущена при скрининге слуха новорожденного и не может быть диагностирован до тех пор, пока ребенок не сможет пройти поведенческое тестирование [5,6].

В настоящее время КТ является методом выбора при пороках развития наружного и среднего уха. Обычный рентген не играет никакой роли в пороках развития уха. МРТ позволяет более детально выявить аномалии внутреннего уха и аномальные нервы во внутреннем слуховом проходе [7], но не может продемонстрировать аномалии наружного и среднего уха.

Диагностика пороков развития требует наилучшего локального разрешения при КТ. В первую очередь это малая толщина среза (0,5–1 мм), костный алгоритм и высокий зум (низкое поле зрения). Лучевая нагрузка может быть ниже, чем при диагностике опухолей, при которой также необходима установка мягкого окна, но не может быть такой низкой, как при низкодозной КТ придаточных пазух носа, поскольку повышенное зашумление изображения не позволит в достаточной степени визуализировать небольшие детали, особенно стремени. Конкретные значения зависят от используемого ТТ-устройства. Для современных мультidetекторных ТТ ограничение по току составляет около 120 мАс. Из-за отличных возможностей постобработки, особенно многоплоскостных реконструкций, следует выбирать спиральный метод. Необходимым условием высокого качества многоплоскостных реконструкций является небольшой шаг (0,3 мм), а для 3D-реконструкций использование данных мягких тканей. Зачастую мелкие детали, такие как стремечко, лучше изучить с помощью нескольких косых реконструкций [8].

Цель- усовершенствование диагностики у пациентов пороков развития наружного и среднего уха

Материалы и методы исследования. Работа выполнена в отделе “Пластическая хирургия и оториноларингология” НДМЦ и ЛОР-отделение многофилиальной детской центральной клинической больницы Самаркандской области. В исследование включены 115 пациентов, из них:

I- групп. Включает 52 клинических случаев в возрасте от 5 до 17 лет, которые было выявлено стеноз перепончато- костного отдела или стеноз перепончатого отдела наружного слухового прохода и атрезия медиальных (костного) отделов наружного слухового прохода, нормальная или слегка гипоплазированная барабанная полость, деформированные слуховые косточки и хорошо вентилируемый сосцевидный отросток с различными видами пороками развитиями наружного уха.

II- группа. Включает 63 клинические случаев пациентов, которое отсутствовал наружный слуховой проход, среднее ухо было гипопластично развит, слуховые косточки сильно деформированы, еще было выявлена торможение пневматизации клеток сосцевидного отростка.

В предоперационном периоде всем пациентам с пороками развитиями наружного уха заполнялись тематические карты согласно требованиям и анализировались полученные данные.

В I-ом группе 39 (75%) случаях врожденная стеноз или атрезия медиальных отделов наружного слухового прохода была односторонней, в остальных 13 (25%) случаях двусторонней. У 25 пациентов патология сочеталась с микротией I- II или III степени. Холестеатома наружного слухового прохода и барабанной полости выявлена у 4 (7,7 %) больных с врожденным стенозом наружного слухового прохода.

В II-ом группе из 63 клинические случаев пациентов, у 57 случаях врожденная атрезия наружного слухового прохода была односторонней, в остальных 6 случаях двусторонней, у 57

пациентов патология сочеталась с микротией I, II или III степени. Остальных 6 случаях было нормальная ушная раковина.

Основной жалобой у всех больных являлся снижение слуха на одно или на оба уха, а другими жалобами являлся различные формы деформации ушной раковины. Кроме того, у 4 больных с врожденным стенозом наружного слухового прохода и холестеатомой наблюдались головные боли, гнойные и зловонные выделения из уха, в 3-х случаях было выявлена вестибулярные нарушения.

В 7 случаях пациенты указывали на наличие постоянного или периодически возникающего шума в ухе.

В 5 (9,6%) случаях было сопутствующее генетическое заболевание: в 1 (1,9 %) случае синдром Тричера–Коллинза, в 4 (7,7 %) случае – синдром Гольденхара.

Тональная аудиометрия проводилась в соответствии с общепринятыми клиническими стандартами аудиологами в звукоизолированном помещении. Пороги костной проводимости и воздушной проводимости определяли на частотах 0,25, 0,5, 1, 2, 4 и 8 кГц. Результаты тональной пороговой аудиометрии подтвердили наличие у пациентов кондуктивной тугоухости с выраженным КВИ, который в среднем составлял в I группе $55,7 \pm 21,3$ дБ и II группе $57,6 \pm 23,8$.

Компьютерная томография (КТ) высокого разрешения височной кости является золотым стандартом при исследовании врожденных пороков развития наружного уха. Аномалия наружного слухового прохода (НАС) варьирует от стеноза до полной атрезии. Врожденный стеноз наружного слухового прохода определяется Jahrsdoerfer et al., как диаметр наружного слухового прохода менее 4 мм; ее обычно расценивают как неполную атрезию, и поэтому ее временные характеристики компьютерной томографии (КТ) не учитываются. Хирургическое лечение врожденной атрезии и стеноз наружного слухового прохода направлено на улучшение слуха и установление соответствующего состояния слухового прохода для применения слуховых аппаратов. Количественно анализируя временные КТ-изображения у пациентов с стенозом наружного слухового прохода и сравнивая их с изображениями пациентов с атрезией наружного слухового прохода и нормальными каналами, мы лучше понимаем развитие наружного и среднего уха, чтобы улучшить выбор кандидатур на хирургическое вмешательство и избежать ненужных осложнений.

В настоящее время КТ оценивается на основе критериев, разработанных Jahrsdoerfer и его коллегами. Числовая оценка определяет, являются ли они кандидатами на атрезиапластику. Критерии Jahrsdoerfer основаны на 9 анатомических соображениях: каждому из них при положительном результате присваивается 1 балл, за исключением стремени, которое получает 2 балла. Общий балл менее 6 указывает на то, что пациент не является кандидатом на хирургическое вмешательство, а балл 6 указывает на то, что пациент может быть кандидатом на хирургическое вмешательство. Исследования показали, что чем выше оценка Jahrsdoerfer, тем лучше послеоперационный результат слуха. Благоприятные кандидаты на хирургическое вмешательство могут подвергнуться атрезиапластике.

Поэтому мы проанализировали критерии Jahrsdoerfer, новые/модифицированные анатомические точки, рассмотренные в нашем исследовании, а также угол наковально-стремени сустава. Ниже приведены конкретные анатомические критерии и соответствующие баллы, начисляемые при оценке компьютерной томографии височных костей при врожденных стенозах и атрезии наружного слухового прохода.

Как правило, наиболее важная информация, которую отохирурга требует от КТ, включает следующее:

1. Диаметр медиального отдела наружного слухового прохода;
2. Вертикальное смещение лицевого нерва кпереди;
3. Позиция крыши сосцевидного отростка;
4. Объем барабанной полости;
5. Размер и положение комплекса молоточек-наковальня по отношению к стремени;

6. Положение лицевого нерва относительно к окну преддверия;
7. Расположение лицевого нерва относительно к среднему ухе;
8. Наконвалья-стапедиалный угол.

1. Для изучения диаметра медиального отдела наружного слухового прохода, измерение производится аксиальной плоскости, расстояние измеряется от вертикального части лицевого нерва до задней поверхности верхней суставной ямки. Чтобы измерить этот размер, нужно найти аксиальное изображение, которое фиксирует первый полный разрез как самой верхней части височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), так и вертикального части лицевого нерва. Диаметр медиального канала — это расстояние от лицевого нерва до костной задней стенки височно-нижне челюстного сустава. Размер представляет собой кратчайшее расстояние от лицевого нерва до самой задней части височно-нижне челюстного сустава и является показателем медиального диаметра наружного слухового прохода или его потенциального диаметра в атретических и стенозированных ушах. Он включает в себя ключевую хирургическую переднюю границу, височно-нижне челюстного сустава, и заднюю границу лицевого нерва. Средний диаметр медиального канала представлен в таб. 1.

Таблица 1.

Средний диаметр медиального канала	Норма	I-группа	II-группа
мм	11,34±	9,21±	7,14±

Как из таблицы 10. видно, средний диаметр медиального канала составил 7,14 мм в I-группе, 9,21 мм в II-группе и 11,34 мм в группе нормальных пациентов.

У пациентов с I-й и II-й группы смещение височно-нижнечелюстного сустава назад напрямую вызвано аномальным формированием наружного слухового прохода из-за гипоплазии височной барабанной части.

Смещение ВНЧС назад вместе с передним смещением лицевого нерва приводит к меньшему диаметру медиального канала у пациентов II- группы, чем у пациентов I- группой. Расстояние от лицевого нерва до костной задней стенки ВНЧС является безопасным хирургическим пределом для каналопластики; следовательно, у пациентов I- группы будет гораздо больше операционного пространства, чем у пациентов II- группы.

При врожденных пороках наружного уха у обследуемых пациентов было выделено 3 варианта диаметра медиального канала – от 9 до 11 – 2 балла; от 7 до 9- 1; >7- 0 баллов.

2. Вертикальное смещение лицевого нерва кпереди. В аксиальной плоскости мы сначала определили положение foramen spinosum из-за его стабильности и провели горизонтальную линию через среднюю точку foramen spinosum. Затем мы отдельно измерили расстояние от начальной и конечной точек лицевого нерва до корональной плоскости, где находится горизонтальная линия. Данные измерений могут показать, смещается ли лицевой нерва вперед.

При врожденной пороках развитие наружного уха у обследуемых пациентов было выделено 3 варианта вертикальное расположения лицевого нерва кпереди – нормальное– 2 балла; незначительная дислокация– 1; выраженная дислокация - 0 баллов.

Смещение ВНЧС назад вместе с передним смещением лицевого нерва приводит к меньшему диаметру медиального канала у пациентов II-группы, чем у пациентов I-группы. Расстояние от лицевого нерва до костной задней стенки ВНЧС является безопасным хирургическим пределом для каналопластики; следовательно, у пациентов I-группы будет гораздо больше операционного пространства, чем у пациентов II-группы. Учитывая вышеизложенное, что положение лицевой нерв не было статистически значимым ($P>0,05$) между I-группой и II-группы, мы предполагаем, что смещение ВНЧС назад больше способствовало уменьшению диаметра медиального канала.

3. Позиция крыши сосцевидного отростка. Нависание крыши сосцевидной отростки оценивали относительно высоты среднего уха (т. е. вертикального расстояния между крышей эпитимпанума и нижней частью гипотимпанума).

2 балла присваивались, если крыша находилась в нормальном верхнем положении (не смещены или смещены менее чем на 25% высоты среднего уха).

1 балл присваивался, если крыша была слегка смещены вниз (от 25% до 50% высоты среднего уха).

0 баллов присуждался в случае сильного смещения вниз (50% высоты среднего уха).

В настоящем исследовании мы присвоили 2 балла нормальному, не препятствующему развитию крышу сосцевидного отростка. Если он был сильно смещен вниз и предполагалось, что он может значительно блокировать хирургический доступ, присуждалось 0 баллов. Умеренно низколежащему крышу присуждался 1 балл, если он потенциально мог увеличить хирургическую трудность за счет сужения хирургического доступа латерального доступа, но не обязательно делал атрезиапластику невозможной.

4. Объем барабанной полости. Стенки барабанной полости в аксиальных плоскостях определяли следующим образом: в качестве латеральной стенки определяли барабанную перепонку (неатретическое ухо) или атретическую пластинку (атретические уши) и окружающую ее костную ткань, медиальная костная стенка барабанной полости в качестве медиальной стенки, крыша в качестве верхней стенки и костное дно барабанной полости в качестве нижней стенки (таб.2).

Таблица 2.

Средний диаметр медиального канала	Норма	I-группа	II-группа
мм	0,59 ±	0,42 ±	0,37 ±

Как из таблицы 2. видно, средний объем барабанной полости составил $0,42 \pm \text{мм}^3$ в I-группе, $0,37 \pm \text{мм}^3$ в II-группе и $0,59 \pm \text{мм}^3$ в группе нормальных пациентов.

Если объем барабанной полости $< 0,50 \text{ мм}^3$ то присуждался 2 балла, от 0,35 до $0,50 \text{ мм}^3$ присуждался 1 балл, $> 0,34 \text{ мм}^3$ считался 0 баллом.

Этот результат означает, что уши I- группы имеют более хорошо пневматизированную барабанную полость, чем уши II-группе, что подтверждает наш хирургический результат, согласно которому пациенты с стенозами имеют лучшее послеоперационное улучшение слуха, чем пациенты с атрезии. Принимая во внимание развитие статуса наружного слухового прохода и объема барабанной полости, отоларинголог может лучше оценить возможность хирургического вмешательства.

5. Размер и положение комплекса молоточек-наковальня по отношению к стремени. В аксиальной плоскости оценивали состояние наковальня-молоточка и измеряли максимальную площадь поверхности молоточко-наковальни комплекс (МНК) или молоточек-наковального сустава (МНС) в плоскости, где можно было визуализировать улитку и горизонтальный канал ЛН. Данная территория прямо указывает на состояние развития МНС (Таб. 3).

Таблица 3.

Средняя площадь МНС	Норма	I-группа	II-группа
мм ²	21,54 ±	20,20 ±	15,63 ±

Как из таблицы 3 видно, средняя площадь МНС составила $15,63 \text{ мм}^2$ в группе атрезии (II- группа) по сравнению с $20,20 \text{ мм}^2$ в группе стеноза (I- группа) и $21,54 \text{ мм}^2$ в нормальной группе. Измерение показывает, что развитие МНС у пациентов I- группы лучше, чем у пациентов (II- группа), а у пациентов I-II- группах развитие МНС хуже, чем у пациентов с нормальными ушами. Гипоплазия или сращение МНС затрудняют звукопроводимость, что приводит к разной степени тугоухости при I-II- группах. Наковальня и молоточек были недоразвиты, и это следует учитывать во время оссикулопластики, такой как частичное замещение слухового протеза.

Нормальное переднелатеральное положение молоточек-наковальня комплекса (МНК) оценивалось в 1 балл. Когда МНК был большим и располагался непосредственно латерально от стремени, присуждалось 0 баллов.

6. Положение лицевого нерва относительно к окну преддверия. Если горизонтальная часть лицевого нерва располагалась ниже и, возможно, перекрывала окно преддверия, назначалось 0 баллов. Если нерв располагался выше окна преддверия без каких-либо препятствий, присуждался 1 балл.

7. Расположение лицевого нерва относительно среднего уха. Если сосцевидный отросток ротирован вперед и латерально и, возможно, затруднял доступ к пространству среднего уха, присуждалось 0 баллов. Если нерв имел нормальный вертикальный ход, присуждался 1 балл.

8. Наковальня-стапедиальный угол. Измеряли угол на корональных срезах на уровне окна преддверия. Наши измерения варьировались от 65° до 149°, в среднем 99°. Мы считаем, что измерение угла ISJ может быть полезным для определения трехмерных взаимоотношений косточек друг с другом и с пространством среднего уха. Эти факторы могут иметь важное значение при планировании хирургического вмешательства.

На основании изучения особенностей строения структур среднего уха по данным КТ височных костей была разработана прогностическая балльная шкала (Таблица 4).

Таблица 4

Распределение баллов, исходя из особенностей строения среднего

Анатомические особенности	Находки	Баллы
диаметра медиального канала	от 9 до 11 мм	2
	от 7 до 9 мм	1
	<7 мм	0
вертикальное расположения лицевого нерва кпереди	нормальное	2
	незначительная дислокация	1
	выраженная дислокация	0
Позиция крыши сосцевидного отростка	до 25% высоты среднего уха (нормальном верхнем положении)	2
	от 25% до 50% высоты среднего уха (слегка смещены вниз)	1
	50% высоты среднего уха (сильный смещения вниз)	0
Объем барабанной полости	>0, 50 мм ³	2
	от 0,35 до 0,50 мм ³	1
	< 0,34 мм ³	0
Расположение молоточек-наковальня комплекса (МНК)	нормально	1
	латерально	0
Расположение лицевого нерва относительно к окну преддверия	окно преддверия не прикрыто	1
	окно преддверия прикрыто	0
Расположение лицевого нерва относительно среднего уха	ротированный вертикальный ход	0
	нормальный вертикальный ход	1
Наковально-стапедиальный угол	> 65°	0
	< 65°	1
Сумма баллов		12 (max)

Суммирование баллов, которые указывают на уровень хирургических осложнений для хирурга, влияющих на исход (Таблица 5).

Таблица 5

Прогноз уровня сложности хирургической операции

Предполагаемый результат операции	Баллы			
	12-10	9-7	6-5	> 4
	А	Б	В	Г

Примечание:

А- относительно сложная операция;

Б- сложная операция;

В- очень сложная операция

Г- Операция не показана

Таким образом, решение о выполнении атрезиапластики во многом основывалось на тщательном изучении анатомии КТ и способности разработать успешный хирургический план. Мы выявили новые/модифицированные анатомические особенности, которые часто встречаются при КТ у большой группы пациентов с I и II- группам. Обзор хирургических данных показывает, что большая обструкция МНС затрудняет осмотр стремени и наковально-стремени сустава, а также оценку целостности и подвижности и, таким образом, увеличивает сложность атрезиапластики. Большая обструкция МНС не обязательно исключает атрезиапластику. Наличие этих анатомических вариантов может повлиять на показание или противопоказание атрезиапластики. Для подтверждения некоторых анатомических результатов необходима более крупная когорта кандидатов на хирургическое вмешательство.

Выводы: При использовании метода оценки степени сложности хирургического вмешательства следует соблюдать следующее правило: если сумма баллов у больного максимальна, то предполагаемое хирургическое вмешательство обеспечит отсутствие повреждения жизненно важных структур височной кости, а если количество баллов уменьшается, степень поражения этих жизненно важных структур возрастает. Компьютерная томография височных костей является полезным инструментом для выявления аномалий оссикулярного аппарата, который можно определит противопоказаний или факторов риска для реконструктивной операции.

REFERENCES | IQTIBOSLAR | CHOCKKI:

1. Boudewyns A, van den Ende J, Boiy T, et al. 22q11.2 microduplication syndrome with congenital aural atresia: a family report. *Otol Neurotol* 2012;33(4):674–80.;
2. Dostal A, Nemeckova J, Gaillyova R, et al. Identification of 2.3-Mb gene locus for congenital aural atresia in 18q22.3 deletion: a case report analyzed by comparative genomic hybridization. *Otol Neurotol* 2006;27(3):427–32.;
3. Taylor D., Mencher G.T. The effect of infant state and auditory stimuli // *Arch. Otolaryng.* – 1972. –Vol. 95. – P. 120-124, 24.;
4. Kosling S, Juttemann S, Amaya B, et al. The role of MRI in suspected inner ear malformations. *Rofo* 2003;175:1639–46.;
5. Henrot P, Iochum S, Batch T, et al. Current multiplanar imaging of the stapes. *Am J Neuroradiol* 2005;26:2128–3.;
6. Гулямов Ш.Б., Диаб Х.М., Корвяков В.С., Терехина Л.И., Рахматуллаев М.Ш. Изолированные аномалии среднего уха. /*Анналы хирургии*. 2018. №23 (5). С. 265-270; (in Russ).
7. Еремин С.А. Сравнительный анализ функциональных результатов оссикулопластики с использованием титановых протезов и стеклоиономерного цемента / С. А. Еремин, С. В. Астащенко, В.М. Комаров // *Рос. оторинолар.* - 2012. - № 1. - С. 72-76, 21; (in Russ).
8. Единая система аудиологического скрининга / Г.А. Таварткиладзе [и др.]: метод. рек. - М., 1996.- 24 с; (in Russ).
9. Гулямов Ш. Б., Карабаев Х. Э., Хамракулова Н. О. Способы хирургического лечения врожденной атрезии наружного слухового прохода // *журнал стоматологии и*

краниофациальных исследований. – 2023. – Т. 4. – №. 4. (in Russ).

10. Нурмухамедова Ф., Хамракулова Н. Показатели качества жизни пациентов с хроническим гнойным средним отитом после тимпаноластики //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 96-100. (in Russ).

11. Хушвакова Н. Ж. и др. Оптимизированный метод лечения острого катарального среднего отита у детей //Евразийский Союз Ученых. – 2020. – №. 11-2 (80). – С. 18-20. (in Russ).

12. Хушвакова Н. Ж., Хамракулова Н. О. Обоснование эффективности применения антисептического раствора при лечении перфоративных отитов //Российская оториноларингология. – 2012. – №. 3. – С. 168-171. (in Russ).

Статья поступила в редакцию 10.05.2024; одобрена после рецензирования 21.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 10.05.2024; approved after reviewing 21.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Гулямов Шерзод Бахрамджанович- к.м.н. Национальный Детский Медицинский Центр, Ташкент, Узбекистан. E-mail: sherzodguyamov@mail.ru. <https://orcid.org/0009-0002-3271-9776>

Карабаев Хуррам Эсанкулович – д.м.н., профессор. Ташкентский педиатрический медицинский институт. Ташкент, Узбекистан. E-mail: khurram_karabaev@mail.ru <https://orcid.org/0000-0001-7239-1811>

Хамракулова Наргиза Орзуевна – д.м.н., доцент. Самаркандский государственный медицинский университет. Самарканд, Узбекистан. E-mail: xamrakulova82@mail.ru <https://orcid.org/0009-0000-5783-3570>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Гулямов Ш.Б. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Карабаев Х.Э. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Хамракулова Н.О. – сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Gulyamov Sherzod Bakhramdjanovich - Candidate of Medical Sciences. National Children Medical Center. Tashkent, Uzbekistan. E-mail: sherzodguyamov@mail.ru. <https://orcid.org/0009-0002-3271-9776>

Karabaev Khurram Esankulovich - Doctor of Medical Sciences, Associate Professor. Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: khurram_karabaev@mail.ru. <https://orcid.org/0000-0001-7239-1811>

Khamrakulova Nargiza Orzuevna - Doctor of Medical Sciences, Associate Professor. Samarkand Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: xamrakulova82@mail.ru. <https://orcid.org/0009-0000-5783-3570>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Gulyamov Sh.B. — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Karabaev Khurram Esankulovich — collection and analysis of literature sources, writing text.

Khamrakulova N.O. – collection and analysis of literature sources

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000